

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11843961>

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ЖЕРТВАМИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Махмудова Диларом Ахмадовна
ТГПУ имени Низами,
кафедра психологии, PhD, и.о.профессор

Аннотация: *Достижение независимости Республики Узбекистан поставило перед обществом важную задачу формирования граждан нового демократического государства. Современный гражданин является одним из главных участников коренных изменений, происходящих в нашей жизни, он является специалистом, обладающим зрелыми и глубокими знаниями во всех аспектах. В условиях социально – экономической стабильности прослеживается так же увеличение миграции которая повышает неустойчивых эмоциональных состояний, что является существенным элементом сознания у жертв торговли людьми. У личности в критических ситуациях возникает потребности в психоэмоциональной безопасности людей с нарушением эмоционального состояния, которая выражается в тревожности, смене настроения, эмоциональной тревожности. Изменения эмоциональной сферы является одной из наиболее частых причин отклонения в психическом развитии, создавая значительное количество трудностей в процессе жизни. И у жертв торговли людьми в этом состоянии мысли и чувства искажены и не отражают действительного положения вещей, человек испытывает тревогу, находится во власти страхов, страдают заниженной самооценкой, страдают от чувства собственной никчемности и вины. Депрессивное чувство неудовлетворенности самим собой может усиливаться разными болезненными проявлениями, периодически возникающими суицидальными мыслями без специального плана, суицидальными попытками или же специальным планом для совершения суицида. Для психотерапевтической работы с жертвами торговли людьми профессиональная подготовка консультанта должен быть на высоком уровне. В статье анализируется психотерапевтическая деятельность консультанта с жертвами торговли людьми.*

Ключевые слова: *личность консультанта, тревожность, личность, эмоция, стресс, аффект, возбудимость, терапия, осознание, конгруэнтность.*

Annotatsiya: *O‘zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi jamiyat oldiga – yangi demokratik davlatning fuqarolarini shakllantirishdek muhim vazifani qo‘ydi. Hozirgi zamon fuqarosi hayotimizda yuz berayotgan tub o‘zgarishlarning asosiy ishtirokchilaridan biri bo‘lib, u har tomonlama etuk, chuqur bilimga ega*

bo'lgan mutaxassisdir. Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik sharoitida migratsiyaning dunyo bo'ylab kuchayishi kuzatilmoqda, bu esa odam savdosi qurbonlarida ongining muhim elementi bo'lgan baqaror emotsional holatlarning beqarorligini kuchaytirmoqda. Tanqidiy vaziyatlarda insonlarda psixo-emotsional xavfsizligiga ehtiyoj seziladi, bu ehtiyojning kuchyishi ularda hissiy holatning buzilishi yani tashvish, kayfiyatning o'zgarishi va hissiy tashvishda namoyon bo'lishiga olib keladi. Hissiy sohadagi o'zgarishlar aqliy rivojlanishdagi og'ishlarning eng ko'p uchraydigan sabablaridan biri bo'lib, hayot jarayonida sezilarli miqdordagi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bu holatda odam savdosi qurbonlari beqaror salbiy fikrlar va his-tuyg'ularga ega bo'lib, atrofidagi vaziyatlarning haqiqiy holatini aks ettirmaydi; odam xavotirni boshdan kechiradi, qo'rquvga duchor bo'ladi, o'zini past baholaydi, qadrsizlik va aybdorlik tuyg'ularidan aziyat chekadi. O'ziga nisbatan depressiv norozilik hissi turli xil og'riqli ko'rinishlar, vaqti-vaqti bilan paydo bo'ladigan o'z joniga qasd qilish fikrlari, o'z joniga qasd qilish harakatlari yoki o'z joniga qasd qilishning maxsus rejasi bilan kuchayishi mumkin. Odam savdosidan jabrlanganlar bilan psixoterapevtik ish olib borish uchun psixolog maslahatchining kasbiy tayyorgarligi yuqori darajada bo'lishi kerak. Maqolada psixolog maslahatchining odam savdosi qurbonlari bilan psixoterapevtik faoliyati tahlil qilinadi.

Tayanch iboralar: *konsultant shaxsi, xavotirlik, shaxs, emotsiya, stress, ta'sir etish, qo'zg'aluvchablik, terapiya, anglash, kongruentlik.*

Annotation: *The achievement of independence of the Republic of Uzbekistan has given the society the important task of forming citizens of a new democratic state. The modern citizen is one of the main participants of the fundamental changes taking place in our life, he is a specialist with mature and deep knowledge in all aspects. The article analyzes the psychocorresional activity. In the context of socio-economic stability, there is an increase in migration around the world, which increases the instability of stable emotional states, which are an important element of consciousness in victims of human trafficking. In critical situations, people feel the need for psycho-emotional safety, and the increase in this need leads to a disturbance in their emotional state, i.e., anxiety, mood swings, and emotional distress. Changes in the emotional sphere are one of the most common causes of deviations in mental development and cause a significant amount of difficulties in the life process. In this case, the victims of human trafficking have unstable negative thoughts and feelings, which do not reflect the true state of the situation around them; a person experiences anxiety, fear, low self-esteem, feelings of worthlessness and guilt. Depressive feelings of dissatisfaction with oneself are aggravated by various painful manifestations, occasional suicidal thoughts, suicidal attempts or a specific plan to commit suicide possible. To conduct psychotherapeutic work with victims of human trafficking, a psychological counselor must have a high level of professional training. The article analyzes the psychotherapeutic activity of a psychological consultant with victims of human trafficking.*

Key words: *consultant's personality, anxiety, personality, emotion, stress, affect, excitability, therapy, awareness, congruence.*

Личность консультанта (психотерапевта) выделяется почти во всех теоретических системах как важнейшее целительное средство в процессе консультирования. Подчеркиваются то одни, то другие ее черты.

Хотя исследований в этой области достаточно много, однако однозначного ответа о свойствах личности, способствующих эффективной работе консультанта, к сожалению, нет. Очень часто при описании преуспевающего консультанта как профессионалы, так и клиенты употребляют бытовые понятия: "открытый", "теплый", "внимательный", "искренний", "гибкий", "терпимый". Предпринимались попытки выделить свойства личности, необходимые консультанту для работы по профотбору. Национальная ассоциация профессиональной ориентации США выделяет следующие свойства личности (цит. по: George, Cristiani, 1990):

- проявление глубокого интереса к людям и терпение в общении с ними. [М. Вубер (1961) охарактеризовал этот фактор как интерес к людям в силу их бытия, а не потому, что некоторые из них шизофреники или психопаты];
- чувствительность к установкам и поведению других людей;
- эмоциональная стабильность и объективность;
- способность вызывать доверие других людей;
- уважение прав других людей.

В 1964 г. Комитет по надзору и подготовке консультантов США установил следующие шесть качеств личности, необходимых консультанту (цит. по: George, Cristiani, 1990):

- доверие к людям;
- уважение ценностей другой личности;
- проницательность;
- отсутствие предубеждений;
- самопонимание;
- сознание профессионального долга.

Л. Волберг (1954) акцентирует такие особенности: чуткость, объективность (неотождествление себя с клиентами), гибкость, эмпатию и отсутствие собственных серьезных проблем. К особо ВРЕДНЫМ для консультанта чертам он относит авторитарность, пассивность и зависимость, замкнутость, склонность использовать клиентов для удовлетворения своих потребностей, неумение быть терпимым к различным побуждениям клиентов, невротическую установку в отношении денег.

А. Гомбс с соавтором в своем исследовании установил, что преуспевающий консультант обычно воспринимает других как способных решать собственные

проблемы и принимать на себя ответственность, как предпочитающих отождествляться с людьми, а не с предметами.

Х. Ступп с соавтором (1969; цит. по: Schneider, 1992), исследовавший черты "хорошего консультанта" с позиции клиентов, указывает на внимательность, умение выслушать, теплоту, сердечность, умудренность в дружеских советах.

По мнению А. Сторр (1980), идеальным психотерапевтом или консультантом в состоянии быть симпатичный человек, откровенный и открытый чувствам других; способный отождествляться с самыми разными людьми; теплый, но не сентиментальный, не стремящийся к самоутверждению, однако имеющий свое мнение и способный его защитить; умеющий служить на благо своим клиентам.

Если продолжить обзор многочисленных источников литературы о свойствах личности, которые необходимы консультанту, чтобы оказывать помощь, представлять собой катализатор самопознания, изменения и совершенствования другого человека, это модель личности эффективного консультанта. Подобный перечень личностных особенностей мог бы послужить основой программы по подготовке консультантов. Речь идет, конечно, о "подвижной" модели, поскольку каждый консультант имеет возможность ее дополнить. Рассмотрим факторы, способные составить остов такой модели.

Обобщая обсужденные выше требования, предъявляемые к личности консультанта, можно утверждать, что эффективный консультант — это прежде всего зрелый человек. Чем разнообразнее у консультанта стиль личной и профессиональной жизни, тем эффективнее будет его деятельность. В консультировании и коррекции, как и в жизни, следует руководствоваться не формулами, а своей интуицией, знаниями и потребностями ситуации. Такова одна из важнейших установок зрелого консультанта.

Список литературы

1. Баратов Ш.Р. и др. Психологическая служба образования: от теории к практике. (Учебно-методическое пособие). – Бухара.: Дурдона, 2017. – 172 с.
2. Блинов А.Г. Обращение в рабство как форма эксплуатации человека // Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние: Сборник научных трудов / под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. – Саратов.: Сателлит, 2004. – С. 427-432.
3. Волошин, А.В. Ответственность за торговлю людьми и проблемы её совершенствования // Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние: сб. науч. трудов / Под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. –Саратов.: 2004. - С. 404-410
4. Махмудова Д.А. Особенности психотерапевтических методов при работе с жертвами торговли людьми. Science and world international scientific journal. ISSN 2308-4804. №5(45) 2017, Vol.II. стр.96-98